

Section: Technical Sciences

ПРОБЛЕМА ІСТИННОСТІ ТА ДОКАЗОВОСТІ У ВИСНОВКАХ СУДОВОЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: КРИТИЧНИЙ ПОГЛЯД І МЕТОДИЧНІ ОРІЄНТИРИ

Пугач Іван

к.т.н., доцент, судовий експерт

Харченко Віталій

доктор філософії, завідувач відділу

відділ будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності
лабораторії товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних
досліджень та оціночної діяльності

Дніпропетровський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
МВС України, Україна

Анотація. У статті досліджується проблема забезпечення істинності та доказовості висновків судової гірничотехнічної експертизи. Встановлено, що чинні атестовані методики за спеціальністю 10.15 не містять чітко визначених критеріїв істинності експертного висновку, що створює методологічну прогалину. Узагальнено наукові підходи, де істинність причинно-наслідкового зв'язку тлумачиться як відсутність фактів, що суперечать зробленому висновку. Обґрунтовано перелік базових критеріїв якості експертного висновку: відповідність принципам судово-експертної діяльності, відтворюваність і перевірюваність результатів, узгодженість із вихідними даними, логічна несуперечливість, аргументованість (доказовість), а також дотримання валідованої методики дослідження. Показано, що методики повинні забезпечувати об'єктивність, доказовість, відтворюваність і несуперечливість результатів відповідно до міжнародних і національних стандартів методичного забезпечення. Наведено умовний кейс застосування критеріїв істинності під час формування висновку у справі про аварію на шахті. За результатами критичного аналізу методик 10.15.01–10.15.04 виявлено відсутність формалізованих процедур валідації та нечіткість критеріїв оцінювання якості висновків, що знижує їх доказову силу. Обґрунтовано необхідність включення чітко сформульованих критеріїв істинності та доказовості у нові редакції методик як важливого етапу підвищення якості експертної практики.

Ключові слова: критерії істинності; доказовість; експертний висновок; судова гірничотехнічна експертиза; валідність; відтворюваність; судово-експертна методика.

Вступ. Судова гірничотехнічна експертиза є ключовим інструментом

розслідування аварій та надзвичайних подій у гірничій промисловості. Від якості методики експертного дослідження залежить достовірність і обґрунтованість отриманих експертом висновків, що прямо впливає на справедливість судових рішень. Згідно із законодавством України судово-експертна діяльність здійснюється на принципах законності, незалежності, об'єктивності та повноти дослідження. Експерт зобов'язаний використовувати науково обґрунтовані методи, діяти неупереджено та всебічно досліджувати обставини справи. На практиці дотримання цих принципів значною мірою залежить від методичного забезпечення експертизи, тобто від наявності ефективних і науково обґрунтованих експертних методик.

Проте методологічні засади гірничотехнічних експертиз наразі розвинені недостатньо. Існуючі атестовані методики за експертною спеціальністю 10.15 (судові гірничотехнічні експертизи) – з реєстраційними номерами 10.15.01–10.15.04 [1-4] – мають певні недоліки, що не дозволяють повною мірою забезпечити вимоги сучасної науки і практики. Зокрема, в цих методиках прямо не визначені критерії істинності висновку експерта, тобто відсутні чіткі орієнтири, за якими можна оцінити, наскільки висновки, зроблені експертом, є правдивими та обґрунтованими. Така прогалина робить висновки вразливими щодо доказовості, об'єктивності, відтворюваності та процесуальної стійкості. Це означає, що недосконала методика здатна призвести до появи сумнівних експертних висновків, які не будуть належним чином сприйматися судом як джерело доказів.

Водночас у новітніх науково-методичних розробках з'являються підходи до оцінювання істинності експертних висновків. Так, у «Методиці встановлення причинності і обумовленості при проведенні інженерно-технічних експертиз, в яких вирішуються ситуаційні завдання» (реєстраційний код 10.5.16) [5], підготовленої колективом ННЦ «ІСЕ ім. М. С. Бокаріуса», уперше для української практики запропоновано чіткі критерії істинності висновку експерта та описано процедури їх верифікації. Ця методика, присвячена встановленню причинно-наслідкових зв'язків у ситуаційних задачах інженерно-технічних експертиз, постулює, що висновок можна вважати істинним лише за умови відсутності будь-якого достовірного або технічно спроможного факту серед наявних матеріалів справи чи отриманих у ході дослідження, який би суперечив зробленим експертом висновкам. Іншими словами, критерій істинності встановлених причин і умов події полягає в тому, що жоден встановлений факт не повинен підривати або ставити під сумнів обґрунтованість висновку експерта. Якщо ж виявлено факт, який суперечить висновку, експерт зобов'язаний продовжити дослідження – поглибити аналіз, залучити додаткові дані чи методи – доти, доки не буде отримано результат, що задовольняє критерій істинності.

Таким чином, назріла наукова й практична потреба критично оцінити чинні методики судової гірничотехнічної експертизи з точки зору критеріїв істинності

та доказовості, а також виробити методичні орієнтири щодо підвищення достовірності експертних висновків. У даній публікації зроблено спробу заповнити цю прогалину: проаналізовано сучасний стан методичного забезпечення гірничотехнічних експертиз, окреслено коло базових критеріїв істинності та наукової обґрунтованості експертних висновків, розглянуто приклад їх застосування, а також запропоновано методичні орієнтири для розробників нових методик.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження – сформулювати та обґрунтувати критерії істинності й доказовості, необхідні для підвищення якості висновків судових гірничотехнічних експертиз, а також оцінити, якою мірою ці критерії дотримуються або повинні дотримуватися в існуючих та перспективних методиках. Для досягнення поставленої мети були визначені такі задачі:

1. Провести критичний аналіз атестованих методик 10.15.01–10.15.04 судових гірничотехнічних експертиз [1-4] щодо наявності в них положень про критерії істинності та доказовості експертних висновків і їх відповідності принципам судово-експертної діяльності та процесуальним вимогам.

2. Дослідити науково-методичні джерела, у яких уперше з'явилось поняття критеріїв істинності експертного висновку (зокрема методика 10.5.16 [5], праці колективу ННЦ «ІСЕ ім. М. С. Бокаріуса»), і визначити сутність запропонованих критеріїв.

3. Сформулювати перелік базових критеріїв істинності та наукової обґрунтованості (доказовості) експертного висновку, пояснити їх зміст і значення для судової гірничотехнічної експертизи.

4. Проаналізувати Методичні рекомендації з розроблення експертних методик (2021) [6] та інші нормативні документи щодо вимог до доказовості, відтворюваності, об'єктивності, валідності та несуперечливості результатів експертного дослідження й узгодити їх із виділеними критеріями.

5. На основі проведеного аналізу надати рекомендації щодо включення чітких критеріїв істинності та доказовості до нових методик судової гірничотехнічної експертизи як необхідного етапу удосконалення експертної методології.

Результати дослідження. Атестовані методики з гірничотехнічної експертизи, що нині включені до реєстру методик проведення судових експертиз (№№ 10.15.01–10.15.04) [1–4], були розроблені різними науково-дослідними установами протягом 2018–2025 рр. і охоплюють типові завдання: збір вихідних даних про аварію, аналіз стану гірничих виробок та обладнання, оцінку дотримання правил безпеки, встановлення причинно-наслідкових зв'язків між виявленими порушеннями і настанням події, формулювання висновків. Структура цих документів загалом відповідає класичній схемі експертного дослідження (підготовчий етап, дослідний етап, заключний етап), що створює враження повноти методичного підходу. Однак детальніший аналіз виявляє

суттєві недоліки саме щодо критеріїв якості висновків (істинності, доказовості, відтворюваності).

Жодна з чинних методик 10.15.01–10.15.04 [1–4] у досліджених редакціях не містить прямих положень щодо критеріїв істинності або наукової достовірності експертного висновку. У них не конкретизовано, за якими ознаками експерт чи рецензент має оцінювати, наскільки висновки є істинними (відповідають об'єктивній реальності) та доказовими (належно обґрунтованими). Також відсутні розділи чи положення, які б зобов'язували перевіряти результати на відтворюваність, застосовувати перехресну перевірку (альтернативні методи / експерименти) або здійснювати самооцінку висновків на предмет можливих суперечностей із фактичними даними справи. Вимоги до оформлення висновку зведені переважно до опису структури (вступна, дослідницька, заключна частини) та переліку відомостей; критерії якості цієї інформації не встановлено. У підсумку рішення щодо глибини обґрунтування та способів перевірки достовірності залишаються на професійному розсуді експерта, що зумовлює різноманітність підходів.

У розглянутих методиках відсутні описи верифікації / валідації та кількісні показники точності (межі невизначеності, міжекспертна узгодженість, критерії прийнятності). Тому оцінити їх валідність за опублікованими текстами неможливо; невизначеність критеріїв якості всередині документів зменшує прозорість і відтворюваність практики.

Недостатня увага до критеріїв істинності та доказовості в чинних методиках зумовлює кілька ризиків. По-перше, різні експерти можуть по-різному трактувати межі застосування методики та необхідну глибину дослідження для обґрунтування висновків – відтак зростає суб'єктивний фактор. По-друге, відтворюваність результатів опиняється під питанням: інший експерт, повторюючи дослідження за тією ж методикою, може отримати відмінний висновок через відсутність чітких критеріїв оцінки і контролю якості. По-третє, доказова сила експертного висновку, підготовленого за неповною методикою, може бути легко поставлена під сумнів в суді. Як результат, висновки, зроблені за такими методиками, є вразливими з точки зору принципів об'єктивності, повноти та науковості, проголошених Законом України «Про судову експертизу» [7], а також можуть не відповідати процесуальним критеріям допустимості та належності доказів. Згідно зі ст. 101–102 КПК України [8], висновок експерта повинен містити «докладний опис проведених досліджень... отримані результати та їх експертну оцінку», а відповіді на поставлені питання мають бути обґрунтованими. Якщо методика не вимагає від експерта чіткої верифікації і обґрунтування результатів, висновок може не відповідати цим вимогам.

Отже, потрібне оновлення методичної бази гірничотехнічної експертизи з чітким визначенням критеріїв істинності та доказовості, обов'язкових для експерта. Далі окреслено перелік таких критеріїв і показано, як їх уже відображено в окремих науково-методичних розробках.

Критерії істинності та доказовості експертного висновку. Далі ми спираємося на вимоги ISO/IEC 17025:2017 [9] щодо вибору, верифікації та валідації методів і забезпечення чинності результатів (7.2; 7.7), а також на профільне керівництво ILAC-G19:06/2022 [10], що застосовується у взаємозв'язку з ISO/IEC 17025:2017 [9] і описує модульну побудову судово-експертного процесу (Scope; 3.10; 4.7.7.2; 4.8.2; Annex C), і ENFSI Guidelines for the Single Laboratory Validation of Instrumental and Human Based Methods in Forensic Science (2014) [11]. На рівні національних документів ми посилаємося на Методичні рекомендації [6], які визначають методику як нормативний документ і вимагають документованих процедур розроблення, перевіряння/верифікування та валідування, а також на методику 10.5.16 [5], де вперше для української практики запропоновано підхід до критеріїв істинності висновку. Сукупність цих джерел дає підстави виокремити базові критерії істинності та доказовості експертного висновку.

Ми конкретизуємо та класифікуємо критерії істинності для практики судових інженерно-технічних експертиз. Далі наведено їх систематизований перелік.

1. Відповідність принципам судово-експертної діяльності. Висновок повинен узгоджуватися з принципами законності, незалежності, об'єктивності та повноти: діяти в межах закону і процедури, неупереджено зважувати факти, охоплювати всі релевантні обставини. Ігнорування даних чи упереджене тлумачення знецінює істинність; отже, об'єктивність і повнота – базові індикатори істинності.

Практична імплементація критерію в методиці. Методика встановлює: (1) обов'язкове формування переліку вхідних матеріалів із позначенням, як кожен використано або чому не використано; (2) таблицю простежуваності «матеріал → крок дослідження → проміжний результат → відповідь на процесуальне питання»; (3) перехресну перевірку щонайменше двох ключових тверджень (наприклад: контроль відповідності фактичних параметрів кріплення паспортним; зіставлення записів змінних журналів робіт з актами огляду місця події) та внутрішній перегляд перед підписанням висновку.

Застосування під час проведення експертизи (для тексту висновку). «Підставами для відповіді були: змінні журнали робіт, журнали кріплення, паспорт кріплення виробки, акти огляду місця події, фототаблиця. Проведено контроль відповідності фактичних параметрів кріплення паспортним і звірку записів журналів з актами огляду; виявлені розбіжності усунуто до формування відповіді. Узгодженість даних підтверджує об'єктивність і повноту дослідження та дає підстави для причинного висновку в межах поставленого процесуального питання.»

2. Відтворюваність і перевірюваність результатів. Висновок є надійним тоді, коли його ключові кроки можна незалежно перевірити (перевірюваність), а сам результат відтворюється за однакових вихідних даних і процедур, у тому

числі іншим виконавцем або іншим складом комісії.

2.1. Відтворюваність (core). Істинний висновок не залежить від особи виконавця: за однакових вихідних даних і процедур інший компетентний експерт, застосовуючи ту саму методику, отримує сутнісно тотожний результат. Стійкий збіг результатів свідчить про надійність процедури; розбіжності вказують на недоліки методики або надмірний простір професійного розсуду.

Комісійна експертиза (пріоритетний формат).

1) Паралельне виконання ключових кроків щонайменше двома членами комісії на тому самому масиві матеріалів і за тією самою методикою.

2) Незалежне оформлення проміжних результатів і кінцевого висновку; протокол зіставлення у вигляді таблиці «крок → результат члена А → результат члена Б → примітка».

3) Узгодження результатів: якщо значення / формулювання збігаються в межах установлених допусків – критерій виконано; за наявності розбіжностей проводяться додаткові перевірки / уточнення або фіксується залишкова невизначеність із поясненням її впливу.

Одноособова експертиза (мінімальний варіант).

1) Внутрішня перевірка ключових кроків (не тотожна процесуальній повторній експертизі): повтор основних обчислень або допустиме альтернативне зіставлення в межах методики.

2) Короткий акт перевірки у формі таблиці «крок → первинний результат → перевірка → збіг/розбіжність (пояснення)».

3) Внутрішній технічний перегляд іншим експертом – за можливості; за його відсутності – примітка з обґрунтуванням причин.

Фрагмент для тексту висновку. Комісійна експертиза: «Відтворюваність підтверджено: ключові кроки виконано паралельно двома членами комісії; результати збігаються в межах установлених допусків; істотних розбіжностей не виявлено.» Одноособова експертиза: «Відтворюваність перевірено внутрішньо відповідно до методики: повторено ключові кроки / здійснено альтернативне зіставлення; істотних розбіжностей не встановлено.»

2.2. Перевірюваність (traceability & cross-check). Перевірюваність – це можливість відтворити логіку висновку та переконатися в правильності ключових кроків у межах тієї ж справи.

Методико-практична реалізація.

1) Таблиця простежуваності «матеріал → крок дослідження → проміжний результат → відповідь на процесуальне питання».

2) Альтернативна перевірка щонайменше одного критичного твердження допустимим у методиці прийомом.

3) Короткий протокол усунення (або локалізації) виявлених суперечностей: що виявлено → як вирішено → який вплив на відповідь.

Фрагмент для тексту висновку. «Перевірюваність забезпечено: задокументовано простежуваність кроків дослідження та виконано

альтернативну перевірку критичних тверджень; істотних суперечностей не встановлено.»

3. Логічна несуперечливість. Висновок є логічно коректним тоді, коли між установленими фактами, проміжними міркуваннями та фінальним твердженням немає взаємовиключень, а кінцеве формулювання безпосередньо впливає з наведених підстав і не виходить за їх межі. Якщо наявний факт суперечить обраній причинній гіпотезі та ця суперечність не усунута або не відображена у межах висновку, істинність такого висновку ставиться під сумнів. Такий підхід узгоджується з методикою 10.5.16 [5]; у нашій інтерпретації він набуває чітких процедур контролю.

Вимоги до методики (мінімальний набір процедур):

1) Простежуваність тверджень. Для кожного речення висновку вказується, на які конкретні факти / обчислення / нормативні приписи воно спирається (таблиця відповідності «факт → проміжне твердження → фрагмент висновку»).

2) Перевірка логічного слідування. Для кожного кінцевого твердження фіксується мінімальний набір підстав і правило зв'язку між ними; якщо без додаткових непозначених припущень твердження не впливає з цих підстав – його переформулюють або не включають. У таблиці передбачено окрему колонку «Статус: впливає / не впливає (пояснення)».

3) Обробка суперечностей. Окремо фіксуються всі виявлені невідповідності (що саме суперечить, у чому полягає розбіжність, які дії виконано). Якщо суперечність не усунута – висновок звужується з прямим зазначенням меж його чинності.

4) Альтернативність. Називається релевантна альтернативна гіпотеза й указуються факти, якими її відхилено; за відсутності достатніх підстав – відповідно звужується фінальне формулювання.

Як відобразити у тексті висновку: «Логічну узгодженість перевірено: кожне кінцеве твердження прив'язане до конкретних установлених фактів/обчислень; виконано перевірку логічного слідування; виявлені суперечності описано й усунуто або враховано шляхом звуження формулювань; розглянута релевантна альтернатива відхилена на підставі [коротко: який факт / розрахунок]. Невирішених протиріч не залишено.»

Ознаки порушення критерію (для внутрішнього контролю / рецензента): фінальне твердження не має явного ланцюга підстав; зафіксовані суперечності не відображені у формулі висновку; формулювання сильніше, ніж дозволяє корпус установлених фактів (не вказані межі чинності).

4. Аргументованість і доказовість. Висновок має спиратися не на припущення чи авторитетну думку, а на достатні й достовірні докази (факти, результати обчислень, норми), причому ланцюг «доказ → правило / аргумент → висновок» повинен бути прозорим. Достатність означає, що зібраного масиву вистачає для відповіді на процесуальне питання без «білих плям»; достовірність – що джерела перевірені, внутрішньо узгоджені та мають

відомі межі точності. Чим чіткіше показано, як із наведених доказів логічно випливає конкретне твердження, тим вища доказова сила висновку.

Вимоги до методики (мінімальний набір процедур).

1) Реєстр доказів. Перелік використаних матеріалів із позначенням типу (факт/обчислення/норма), релевантності та того, як саме кожен доказ використано.

2) Матриця підтвердження тверджень. Для кожного ключового твердження – щонайменше два незалежні підтвердження (якщо це можливо) або одне підтвердження + розрахунок / норма, із коротким поясненням логічного зв'язку (правил переходу від доказу до твердження).

3) Правила переходу від доказу до твердження. Типові зв'язки фіксуються у методиці (напр., «якщо $P \geq H(\min)$, то...»; «якщо спостерігається X разом із Y, то...») – щоб перехід був відтворюваним.

4) Обробка контрдоказів. Кожний контрдоказ описується; зазначається, чи він усунений, нейтралізований додатковими даними/перевіркою, або звужено формулювання висновку (обмежено сферу його чинності).

5) Прозорість кроків. У дослідницькій частині фіксуються послідовні кроки й проміжні результати, що ведуть до відповіді на поставлене питання.

Застосування під час проведення експертизи (для тексту висновку): «Аргументацію побудовано на зареєстрованих доказах: [коротко – які типи матеріалів / обчислень / норм використано]. Ключові твердження підтверджено незалежними джерелами та перевіреними розрахунками за встановленими в методиці правилами переходу від доказу до твердження; контрдокази розглянуто й відображено (за потреби – звужено формулювання висновку). Ланцюг «доказ → аргумент → висновок» задокументовано; підстав для альтернативного висновку не встановлено (див. ISO/IEC 17025:2017 [9], 7.2; 7.7; ILAC-G19:06/2022 [10], 3.10; 4.7.7.2; ENFSI QCC-VAL-002 [11]).»

Ознаки порушення критерію (для внутрішнього контролю / рецензента): відсутня прозора прив'язка твердження до конкретних доказів / обчислень / норм; ключове твердження має лише одне слабе підтвердження, хоча можливе друге; контрдокази проігноровані або не вплинули на формулювання; у дослідницькій частині бракує кроків, що з'єднують дані з відповідями.

Важливо розрізняти два близькі, але не тотожні критерії. Логічна несуперечливість стосується форми міркування: фінальне твердження має безпосередньо впливати з наведених підстав і не виходити за їх межі; внутрішні суперечності мають бути усунуті або відображені як застереження та межі чинності висновку. Аргументованість і доказовість описують зміст підстав: достатність, достовірність і релевантність фактичних даних та розрахунків, а також належну обробку контрдоказів. На практиці можливі обидві хиби: логічно акуратний, але недоказовий висновок (спирається на один слабкий доказ) і, навпаки, фактично насичений, але нелогічний (крок за межі підстав

або ігнорування контрдоказів). Методологічно ці критерії перевіряються різними, взаємодоповнювальними засобами: для першого – простежуваність переходів та облік суперечностей із чітким окресленням меж чинності, для другого – реєстр і походження доказів, правила переходу від доказу до твердження та фіксація обробки контрдоказів. Разом вони формують єдиний контур контролю якості: формальна коректність без достатньої доказової бази не забезпечує істинності, так само як багатий масив даних без логічної узгодженості не дає валідного результату.

5. Відповідність застосованій методиці та її валідації. Висновок експерта має бути отриманий з дотриманням усіх положень атестованої методики, на підставі якої проводилось дослідження. Якщо під час дослідження експерт відхиляється від атестованої методики або виходить за межі своєї процесуальної компетенції, істинність (надійність) висновку ставиться під сумнів. Не менш важливою є придатність самої методики за призначенням: коли її сфера застосування, передумови чи метрологічні характеристики не відповідають об'єкту, умовам або поставленим питанням конкретної експертизи, отримані результати не можуть вважатися валідними незалежно від коректності виконання процедури. Важливо, щоб сама методика була належно апробована і валідована. Валідність методики – це ступінь, до якого методика дійсно здатна встановлювати істину щодо об'єкта дослідження. Методика, включена до Реєстру [12], проходить експертну оцінку; на цьому етапі узагальнені показники практичної результативності закономірно відсутні. Тому коректною є вимога до розробника: до реєстрації подати чітко окреслені сферу та межі застосування, алгоритм виконання, а також критерії істинності висновків і критерії перевірюваності / відтворюваності результатів поряд із критеріями прийнятності та правилами оцінювання невизначеності.

Під критеріями істинності розуміємо: логічну несуперечливість формулювань, відповідність установленим фактам і явне зазначення меж чинності висновку; під критеріями перевірюваності / відтворюваності – простежуваність переходів від даних до відповіді та можливість незалежної перевірки (у тому числі паралельного виконання в комісійних експертизах). Після впровадження методики має забезпечуватися накопичення фактичних показників її роботи та періодичний перегляд визначених критеріїв. Це узгоджується з підходами до вибору / верифікації / валідації методів і забезпечення чинності результатів, прийнятими в міжнародній практиці (див. ISO/IEC 17025:2017 [9], пп. 7.2, 7.7; ILAC-G19:06/2022 [10]; ENFSI QCC-VAL-002 [11]).

Дотримання методики та підтвердження її валідності є критеріями істинності в тому сенсі, що гарантують відсутність відхилень від алгоритму та наукову придатність методу до завдання. Без цього висновок може бути випадковим або хибним. Нові методики мають містити формалізовану валідацію і чіткі критерії прийнятності; підхід узгоджено з ISO/IEC 17025:2017 [9]

і Методичними рекомендаціями [6] (простежуваність, відтворюваність, доказова сила).

Запропонована система критеріїв – принципи експертної діяльності, логічна несуперечливість, аргументованість / доказовість, перевірюваність / відтворюваність і відповідність валідованій методиці – формує єдиний контур контролю якості. Відповідно: (1) процесуальна коректність і неупередженість; (2) логічний перехід дані → висновок без суперечностей; (3) достатня й надійна доказова база; (4) незалежна перевірка та повторюваність результату; (5) придатність і валідність застосованої методики.

Сукупне виконання критеріїв мінімізує помилки й підвищує доказову силу висновку (у розумінні процесуального законодавства) в межах задекларованих меж застосовності методики та з урахуванням оціненої невизначеності (межі – умови коректності методики; невизначеність – інтервал очікуваних розбіжностей між повторними застосуваннями за тих самих умов).

У цій роботі запропоновано узгоджений каркас критеріїв саме для судових інженерно-технічних (гірничотехнічних) експертиз і окреслено спосіб його імплементації. Практичне втілення передбачає дві площини:

1. у методиках – фіксацію правил простежуваності переходів від даних до висновку, процедур перевірюваності/відтворюваності, меж застосовності та критеріїв прийнятності (порогові умови / decision rules для проміжних і фінальних результатів);

2. у висновках – відображення цих правил у спеціальному, запропонованому авторами підрозділі «Обґрунтування» (або еквівалентному розділі): джерела й кроки, логічні зв'язки, перевірки, межі застосовності та невизначеність.

Такий підсумковий каркас переводить експертну практику від ситуативних рішень до відтворюваної процедури, у якій якість висновку оцінюється не «авторитетом експерта», а виконанням чітко названих критеріїв.

Обговорення результатів. Оцінювання чинних методик крізь призму запропонованих нами критеріїв виявляє методологічні прогалини, що знижують достовірність і відтворюваність експертних висновків. Насамперед відсутні чітко сформульовані критерії істинності (логічна несуперечливість, відповідність установленим фактам, задекларовані межі чинності формулювань) і критерії перевірюваності / відтворюваності (простежуваність переходів від даних до відповіді, можливість незалежної перевірки/паралельного виконання в комісійних експертизах). Недостатньо окреслені правила прийняття рішень (decision rules) та діапазони допустимих відхилень разом із поданням невизначеності; неповно визначені межі застосовності методик (нетипові сценарії випадають із алгоритму дій); бракує вимог до повноти документування (кроків дослідження, проміжних результатів, обробки суперечностей). Частина підходів і далі спирається на спрощені «лінійні» причинні моделі та слабо інтегрує системні методи аналізу інцидентів, що знижує повноту й переконливість висновків.

Щоб усунути ці ризики, методика повинні містити уніфікований каркас, що включає: явні критерії істинності (несуперечливість, відповідність фактам, межі чинності висновку) та критерії перевірюваності / відтворюваності (прозору простежуваність переходів, внутрішню / комісійну перевірку ключових кроків); правила переходу від даних до тверджень із числовими порогоми та заявленою невизначеністю; чіткі межі застосовності і порядок дій поза ними; вимоги до документування (у тому числі коротку матрицю «дані → крок → проміжний результат → фрагмент висновку» та облік / вирішення суперечностей). Запровадження цього мінімуму знижує ймовірність помилок і підвищує процесуальну переконливість висновків завдяки їх відтворюваності та прозорій перевірюваності.

Запропонований підхід узгоджує методика з базовими вимогами якості та створює підґрунтя для їх регулярного перегляду: критерії з декларацій перетворюються на робочі правила оцінювання процесу й результатів. Отже, лише системне вбудовування цих критеріїв у методика й текст висновку мінімізує ризик помилки та підсилює доказову вагу відповіді в межах застосовності методу і з урахуванням оціненої невизначеності.

Висновки. Аналіз виявив прогалини в методичній базі судової гірничотехнічної експертизи: чинні методика № 10.15.01–10.15.04 [1–4] не встановлюють критеріїв істинності / доказовості та процедур їх перевірки. Окремі нові розробки (зокрема, методика 10.5.16 [5]) започатковують цей підхід, але системного впровадження ще немає.

У роботі систематизовано базовий набір критеріїв, що визначають надійність і процесуальну переконливість висновку:

(а) відповідність принципам судово-експертної діяльності (законність, незалежність, об'єктивність, повнота);

(б) логічна несуперечливість (висновок безпосередньо впливає з підстав і не виходить за їх межі, з урахуванням меж чинності формулювання);

(в) аргументованість і доказовість (достатність, достовірність і релевантність доказового матеріалу, облік контрдоказів);

(г) перевірюваність / відтворюваність (простежуваність переходів «дані → крок → проміжний результат → відповідь», можливість незалежної перевірки та паралельного виконання);

(г) відповідність застосованій методиці та її валідації (чітко визначені сфера та межі застосовності, критерії прийнятності проміжних і кінцевих результатів, подання невизначеності).

Сукупне виконання цих критеріїв знижує імовірність помилок та підвищує достовірність і переконливість експертного висновку у розумінні процесуального законодавства – у межах задекларованої застосовності методика та поданої невизначеності результату (невизначеність як кількісна міра варіації / розсіювання, зумовленої похибками даних і моделей).

Критичний огляд чинних методик засвідчив типові ризики: відсутність явних критеріїв істинності й перевірюваності / відтворюваності; нечіткість правил переходу від даних до тверджень (decision rules) та критеріїв прийнятності результатів; неповне окреслення меж застосування (особливо для нетипових сценаріїв); недостатні вимоги до повноти документування кроків дослідження та обробки суперечностей. У таких умовах висновки стають вразливими під час рецензування та можуть втратити процесуальну переконливість у судовому розгляді.

Для усунення вказаних проблем запропоновано уніфікований підхід до оновлення методик: включення явних критеріїв істинності та критеріїв перевірюваності / відтворюваності; фіксація правил переходу від даних до тверджень (decision rules) з визначеними критеріями прийнятності; встановлення меж застосування і порядку дій поза ними; вимоги до документування (у т.ч. коротка матриця простежуваності та облік / вирішення суперечностей); подання кількісної або якісної оцінки невизначеності. Ці елементи узгоджуються з рамками якості, прийнятими в міжнародній практиці [9-11], та забезпечують не лише відтворювану і перевірювану процедуру дослідження, але й підвищують процесуальну стійкість та переконливість експертних висновків у суді.

Практичний наслідок для експертної діяльності подвійний:

(i) у методиках – поява обов'язкових розділів із критеріями та процедурами їх перевірки (що зменшує суб'єктивність і підвищує відтворюваність);

(ii) у тексті висновку – відображення цих елементів у спеціальному підрозділі «Обґрунтування»: джерела і кроки, логічні зв'язки, результати перевірок, межі застосовності методики та заявлена невизначеність. Це підвищує прозорість, керованість якості й довіру з боку слідства та суду.

Подальша робота доцільна у трьох напрямках: пілотне впровадження запропонованих критеріїв у нових / оновлених методиках із короткими протоколами перевірок; розроблення узгоджених підходів до оцінювання та подання невизначеності для гірничотехнічних задач; методичне навчання експертів щодо практик простежуваності, перевірюваності й роботи з межами застосування. Реалізація цих кроків переведе гірничотехнічну експертизу від «мистецтва переконування» до стандартизованої процедури, що забезпечує надійні, відтворювані та процесуально переконливі висновки.

Список використаних джерел

1. Дніпропетровський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2024). Методика проведення судової гірничотехнічної експертизи. (Реєстраційний код 10.15.01).
2. Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2025). Методика «Теоретичні та методичні засади судової гірничотехнічної експертизи». (Реєстраційний код 10.15.02).
3. Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2025). Методика

дослідження причинно-наслідкових зв'язків під час проведення судової гірничотехнічної експертизи. (Реєстраційний код 10.15.03).

4. Одеський НДІСЕ Міністерства юстиції України. (2025). Методика експертного дослідження організації робіт із ліквідації надзвичайних ситуацій у гірничій промисловості та керування ними. (Реєстраційний код 10.15.04).

5. Національний науковий центр «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. Бокаріуса» Міністерства юстиції України. (2020). Методика встановлення причинно-наслідкових зв'язків та зв'язків обумовленості при вирішенні ситуаційних завдань в інженерно-технічних експертизах. (Реєстраційний код 10.5.16).

6. Рувін, О. Г., Полтавський, А. О., Будько, Т. В., Голікова, Т. Д., Жеребко, О. І., Камінський, А. М., Молибога, М. П., Назаров, В. В., Кримчук, С. Г., & Свінцицький, А. В. (2021). Розроблення експертних методик: зміст, структура, оформлення (з урахуванням міжнародних стандартів, прийнятих в Україні). Київ: КНДІСЕ. <https://cutt.ly/amyLWyZ>

7. Верховна Рада України. (1994). Закон України «Про судову експертизу» № 4038-ХІІ від 25 лютого 1994 року. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12>

8. Верховна Рада України. (2012). Кримінальний процесуальний кодекс України № 4651-VI від 13 квітня 2012 року. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

9. International Organization for Standardization. (2017). ISO/IEC 17025:2017 – General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. ISO. <https://www.iso.org/standard/66912.html>

10. International Laboratory Accreditation Cooperation. (2022). ILAC G19:06/2022 – Modules in a Forensic Science Process. ILAC. <https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-guidance-series/> ILAC – ILAC Live Site

11. European Network of Forensic Science Institutes, Quality & Competence Committee. (2014). Guidelines for the single laboratory validation of instrumental and human based methods in forensic science (ENFSI-QCC-VAL-002, Version 001). ENFSI. <https://enfsi.eu/wp-content/uploads/2017/06/Guidance-QCC-VAL-002.pdf>

12. Міністерство юстиції України. (б. д.). Реєстр методик проведення судових експертиз [Register of Methods for Conducting Forensic Examinations]. <https://rmpse.minjust.gov.ua/search>